

Análisis de efectividad para un filtro rápido descendente portátil

Estudiantes: Laura S. Ávila¹, Jennifer T. Beltrán², Juliana A. Gómez³

Docente: Víctor Augusto Lizcano⁴

^{1,2,3}*Ingeniería Ambiental. Universidad Sergio Arboleda.*

ORCID: ¹0009-0009-0706-8757 ²0009-0009-0514-9924 ³0009-0004-2407-0537 ⁴0000-0002-1569-4784

Highlights: Se desarrolló un filtro portátil eficiente para mejorar la calidad del agua, considerando limitaciones de espacio y recursos. Utilizando medios filtrantes simples, se logró reducir impurezas y estabilizar parámetros clave, demostrando su viabilidad como solución accesible para la clarificación de agua.

Resumen: Debido al espacio reducido y los recursos ineficientes para la construcción de una planta de potabilización de agua, los filtros rápidos son una respuesta al incremento de calidad para la remoción de impurezas obtenidas de ríos y quebradas, con el fin de realizar las actividades cotidianas. El objetivo general de la investigación comprende la construcción de un prototipo de filtro rápido descendente portátil que cumpla con sus condiciones de filtrado. Por consiguiente, la metodología dispone de dos etapas, configuración del prototipo y análisis de parámetros fisicoquímicos y biológicos con la recolección de la muestra para su respectivo análisis. Para ello, se realizaron pruebas donde se determinó que la empleabilidad de los medios filtrantes como: la cascarilla de arroz, arena sílice y grava son más eficientes para la remoción de impurezas. De acuerdo, con lo anterior se analizó una muestra de agua del lago Timiza, en la cual se encontraron algunos de los siguientes resultados una turbidez inicial de 183 NTU y final de 137 NTU, sólidos suspendidos totales iniciales de 12800, con el proceso de la filtración de 6800 y un pH de 6.8. Finalmente, las condiciones óptimas para una buena remoción de partículas suspendidas dependen de la capacidad del lecho filtrante (grava de 46,6%, arena de pozo 10,5%, arena sílice 30.8% y cascarilla de arroz 12.4%), la velocidad de filtrado está entre el rango de un filtro rápido. No obstante, el filtro no es apto para eliminar microorganismos del agua.

Palabras clave: Filtro rápido, descendente, tratamiento, turbiedad, velocidad, filtración, tasa, parámetros físicos, parámetros químicos, parámetros biológicos.

1. Introducción

Alrededor de 1.6 mil millones de personas se enfrentan a la escasez “económica” del agua, lo que significa que, aún cuando el agua este físicamente disponible, carecen de la infraestructura necesaria para acceder a ella (Comprehensive Assessment of Water Management in Agriculture, 2007). Los elevados costos de construcción y mantenimiento constantes de una planta de tratamiento de agua siempre van a ser una problemática que repercute sobre aquellas poblaciones alejadas de las grandes urbes y con muy pocos ingresos para invertir en tales fines de forma permanente.

¹laura.avila06@usa.edu.co

²jennifer.beltran01@usa.edu.co

³juliana.gomez01@usa.edu.co

El agua es un recurso indispensable para todas las formas de vida existentes en la tierra. Las fuentes de agua que abastecen a una población pueden proceder de la lluvia, de aguas superficiales o de aguas subterráneas (Chulluncuy, 2011). Las poblaciones rurales tienden a emplear el agua de las quebradas, arroyos y/o ríos cercanos, pero al emplear este recurso sin ningún proceso de clarificación hace que sea ineficiente el realizar tareas de limpieza, ya sea utensilios para manipular o servir alimentos, lavado de ropa, aseo del hogar, entre otros.

Los filtros rápidos son la respuesta para incrementar la calidad del agua empleada en los hogares rurales con difícil acceso a servicios de agua previamente tratada. Para iniciar el proceso de un filtro rápido, el agua pasa a través de un lecho filtrante de forma descendente o ascendente, donde las partículas suspendidas son eliminadas del agua y se acumulan en los poros de diferentes tamaños que poseen los materiales distribuidos en las diferentes capas que puede poseer el lecho filtrante. Algunos de los medios filtrantes más utilizados en los filtros rápidos son la arena sílice, carbón de antracita, carbón granular activado (CGA) y grava (Salazar, 2006).

Para que un filtro de lecho mixto doble o triple sea considerado rápido, la velocidad de filtración debe estar entre un rango de 120 y 360 $\frac{m^3}{m^2*d}$ (Pérez et al., 2013). Para ello se emplean bombas capaces de impulsar el agua a altas velocidades. El problema es que requiere de energía constante para ejercer bien su labor. En Colombia, el déficit en la cobertura de electricidad en los campos se debe a que las comunidades hacen parte de zonas aisladas o remotas, donde la ampliación de redes eléctricas es de difícil instalación, siendo altamente costoso, superando las cantidades presupuestadas para el proyecto (Energreencol, 2011). Por esta razón, las bombas manuales son la solución para que cada hogar de una comunidad lograra generar el proceso de filtración rápida en sus hogares para su propio beneficio.

Este documento pretende explicar la metodología y exponer los resultados obtenidos para demostrar la efectividad de un filtro rápido descendente portátil, a partir de pruebas físicas, químicas y biológicas.

2. Objetivo general

Desarrollar un prototipo de filtro rápido descendente portátil que cumpla con sus condiciones de filtrado.

¹laura.avila06@usa.edu.co

²jennifer.beltran01@usa.edu.co

³juliana.gomez01@usa.edu.co

3. Objetivos específicos

- Encontrar las condiciones óptimas de funcionamiento para un filtro rápido descendente portátil.
- Evaluar la capacidad de filtrado teniendo en cuenta parámetros físicos, químicos y biológicos; como los son la turbidez, coloración, pH y coliformes.

4. Materiales y métodos

4.1. Configuración del experimento

Se realizó una revisión sistemática en bases de datos como Google Scholar y Scopus utilizando palabras clave y criterios de inclusión/exclusión como “water treatment AND filtration”, “filtración AND tratamiento de aguas NOT residuales”, “filtro rápido”, “filtro AND diseño AND rápido AND ascendente OR descendente”, y demás para la obtención de parámetros base que cumplan con las características apropiadas del diseño de filtros.

Tabla 1. Parámetros para el diseño del filtro. Adaptado de Pérez y Úrrea 2011

Parámetros filtro				
<i>Lecho filtrante</i>	<i>Sentido del flujo</i>	<i>Carga sobre el lecho</i>	<i>Velocidad</i>	<i>Tasa de filtración</i>
Lecho doble o múltiple	Descendente	Presión	$4 - 50 \frac{m}{h}$	$120 - 360 \frac{m^3}{m^2 * día}$

Con la selección del tipo de filtro rápido descendente multicapa se diseñó el prototipo con las siguientes ecuaciones de referencia, teniendo en cuenta los parámetros estipulados en la *Tabla 1*.

- *Área del Pistón (Hibbeler, 2016)*

$$Ap = \frac{\pi Dp^2}{4} \quad (1)$$

- *Presión-Pascal (Young y Freedman, 2019)*

$$P = \frac{F}{A} \quad (2)$$

- *Fuerza- Ley de Newton (Tipler y Mosca, 2009)*

$$F = m * g \quad (3)$$

- *Velocidad (Serway y Jewett, 2018)*

¹laura.avila06@usa.edu.co

²jennifer.beltran01@usa.edu.co

³juliana.gomez01@usa.edu.co

$$V = \frac{Q}{S} \quad (4)$$

- *Caudal (Cengel y Cimbala, 2013)*

$$Q = A * V_{(5)}$$

- *Pérdida de carga inicial (Munson et al., 2009)*

$$\Delta h = \frac{V}{k} * L_{(6)}$$

- *Capacidad de filtrado (Metcalf y Eddy, 2013)*

$$Cf = Af * L_{(7)}$$

- *Eficiencia de remoción (Tchonobanoglous et al., 2003)*

$$\frac{C_i - C_f}{C_i} * 100_{(8)}$$

Donde:

k = Permeabilidad

L = Profundidad

C_i = Carga inicial

C_f = Carga final

P = Presión

F = Fuerza

Para la construcción de la base y conexión del filtro con la bomba manual se emplearon los materiales descritos en la Tabla 2:

Tabla 2. Materiales empleados para la construcción del sistema de bomba y sus respectivas cantidades.

Material	Cantidad
Bomba manual	1
Cheque de media pulga	2
Buges de media pulgada	2
Manguera transparente 3/8	1
Adaptadores machos de media pulgada	4
50 cm tubo PVC media pulgada	1
Injerto roscado media pulgada	2

¹laura.avila06@usa.edu.co

²jennifer.beltran01@usa.edu.co

³juliana.gomez01@usa.edu.co

Injerto de media pulgada machos a 3/8	2
Codo 2 pulgadas	1
Conector T de 2 pulgadas	1
Terminal eléctrica de media pulgada	1

4.2. Análisis de parámetros fisicoquímicos y microbiológicos

Las muestras evaluadas en esta investigación se tomaron en el lago Timiza de la localidad Kennedy, Bogotá (4.61136705 de latitud y -74.1600477102171 de longitud). Las muestras de agua se recolectaron en el margen central del río en dos jornadas de muestreo. Las muestras fueron almacenadas en recipientes plásticos y preservadas a una temperatura de 4°C en el laboratorio de Tratamiento de Aguas de la Universidad Sergio Arboleda para su posterior análisis.

Tabla 3. Métodos analíticos empleados para la evaluación de la calidad del agua del lago Timiza.

Parámetro	Autor; método
Color	APHA, 1989; 2120C Espectrofotométrico.
PH	R.C. Gaur, 2008; p. 1.
Sólidos	P.R. Sree Mahadevan Pillai, 2009; p. 7.
Turbidez	APHA, 1989; 2130B Nefelométrico.
Coliformes	AWWA. APHA. WEF, 2017; Standard Methods for the examination of Water. Membrane filtration.

Para realizar un análisis acerca de los microorganismos que alberga el lago Timiza se determinó la presencia de coliformes totales mediante la técnica de filtración por membrana.

Tabla 4. Análisis para la evaluación de coliformes obtenidas en el agar ENDO. Tomado de ICONTEC, 2000.

Apariencia de las colonias	Microorganismos
Rojas	Lactosa- Positivas
Rojas con brillo metálico permanente	Escherichia coli
Rojas a rojizas, mucoides	Enterobacter aerogenes, Klebsiella y otros

¹laura.avila06@usa.edu.co

²jennifer.beltran01@usa.edu.co

³juliana.gomez01@usa.edu.co

5. Resultados y discusión

➤ Condiciones óptimas

Antes de adicionar los materiales del medio filtrante se ubica el falso fondo, el cual consiste en la boquilla de una botella plástica de 5 litros con pequeños agujeros. Cada capa de medio filtrante es separada por una capa de 0.5 cm de espuma sintética y una malla de con aperturas de 100 micrómetros. Sobre el falso fondo se acomoda una capa gruesa de un poco más de un centímetro de espuma sintética, para después acomodar los materiales del medio filtrante.

La estructura del filtro y la composición del medio filtrante se adaptó a la velocidad resultante del bombeo de las Ecuaciones 1, 2, 3, y 4 que fue de 0,016 m/s. Teniendo un área de 0,0834 m² se obtiene que la capacidad del filtro es de 0,006 m³, empleando la Ecuación 7, razón por la que se emplea un caudal de entrada obtenido de la Ecuación 5 de 0,058 m³/s, con el fin de no alterar la eficiencia de filtración y generar una colmatación del medio filtrante (Vargas, 2004). La altura total del lecho fue de 0,06 m. A partir de la Ecuación 6 se obtiene la pérdida de carga inicial en donde a partir de supuestos, la permeabilidad del medio es de 0,01 m/s (Maldonado et al., 2004), y la profundidad real del medio era de 0,07 m, obteniendo que la pérdida de carga fue de 0,112 m.

En cuanto el tiempo de filtrado, el promedio registrado fue de 40 segundos. De acuerdo con la literatura, el tiempo de infiltración para el descenso de un líquido en un filtro rápido, puede estar en un rango entre 0 a 4 minutos (Gómez, 2021). Esto se debe por el tamaño del filtro y grosor del lecho filtrante. Al contener capas delgadas, se le suma un caudal que entra a una alta velocidad gracias a la capacidad de la bomba manual, logrando que el tiempo de filtrado no tardara más de un minuto en cada una de las pruebas realizadas.

¹laura.avila06@usa.edu.co

²jennifer.beltran01@usa.edu.co

³juliana.gomez01@usa.edu.co

A partir de una serie de pruebas realizadas para obtener las propiedades óptimas del medio filtrante se obtiene que la arena de río no es adecuada para conformar el lecho, puesto que sus propiedades elevan la turbidez del agua de salida, a pesar de haber realizado un lavado intenso a cada uno de los materiales a implementar. La grava se implementó en grandes cantidades debido a que es un material accesible en términos económicos. Este material tenía un tamaño entre 2 y 64 mm.

Las pruebas permitieron definir que gracias a las propiedades y diámetro de la arena sílice, esta debía estar en el medio filtrante en cantidades mayores en comparación a los demás materiales filtrantes. La eficiencia de la grava como material filtrante dependerá de la cantidad empleada y de sus propiedades geométricas (forma y tamaño), físicas (porosidad y densidad), entre otras (Rodríguez, 2018). Demostrando que la grava como material filtrante en las cantidades empleadas para el tamaño del filtro, implementando turbiedades entre los 25 y 100 NTU, es apto para cumplir con el objetivo de clarificar aguas de cuerpos superficiales.

La arena de pozo a pesar de calificar como medio filtrante por su diámetro (Pérez et al., 2013). La cantidad proporcionada al medio filtrante no debía sobrepasar los 0.27 gramos. Al elevar las cantidades del material, al ser una arena con un diámetro demasiado fino, la fuerza de arrastre es más dominante sobre la partícula, siendo la fuerza que más contribuye al movimiento ascendente de esta (Vásquez, 2019). La velocidad del caudal de entrada tenía una fuerza de arrastre elevada, lo que provoco arrastre de los granos por las demás capas del filtro hasta el caudal de salida, afectando la calidad del caudal de salida y por consiguiente la eficiencia del medio filtrante.

Tabla 5. Cantidad en gramos de los medios filtrantes empleados para un funcionamiento óptimo del filtro.

Medio filtrante	Cantidad (g)
Cascarilla de arroz	0.42
Arena de pozo	0.27
Arena sílice	0.68
Grava	300.07

¹laura.avila06@usa.edu.co

²jennifer.beltran01@usa.edu.co

³juliana.gomez01@usa.edu.co

A partir de estas condiciones se emplea la Ecuación 8 para determinar la eficiencia de remoción generada por el filtro con las condiciones dadas. Se obtiene que es de aproximadamente 80%, siendo este un resultado admisible en cuando a la calidad de clarificación de agua dada por el filtro.

Figura 1. Evidencia del proceso de pruebas del filtro haciendo uso de la bomba manual y agua sintética.

➤ *Parámetros físicos*

Se realizaron tres pruebas con diferentes lechos para analizar los cambios de turbidez del caudal de salida con respecto a los del caudal de entrada. El primer lecho empleado dentro del filtro para la medición de este parámetro físico consistía en arena de pozo y grava, en cantidades iguales. Posterior a ello, se añade arena tipo sílice, conocida por su combinación de sílice y oxígeno, siendo una molécula muy estable y, por último, la cascarilla de arroz es un material liviano, presenta una porosidad alta, aireación y mala capacidad de retención de agua y nutrientes, el cual no se descompone fácil en el suelo (Guzmán et al., 2018).

¹laura.avila06@usa.edu.co

²jennifer.beltran01@usa.edu.co

³juliana.gomez01@usa.edu.co

Figura 2. Gráfico que demuestra los cambios de turbidez del agua sintética antes y después de pasar por el filtro.

De acuerdo con los resultados dados en la Figura 2, la turbidez inicial de las pruebas realizadas es de 129 y 183 NTU, mientras que la turbidez final es de 104 a 137 NTU. Por consiguiente, se presenta una remoción de impurezas muy baja con la prueba 1 (arena de pozo y grava), disminuyendo su remoción en 7 unidades de NTU; La prueba 2 (arena de pozo, sílice y grava) tiene una remoción mayor a la prueba 1, pues disminuye la turbidez en 25 unidades de NTU. Por último, la prueba 3 (arena de pozo, arena sílice, grava y cascarilla de arroz), obtienen una mayor remoción con 45 NTU, lo que indica que la cascarilla de arroz es fundamental para la filtración, ya que no tiene buena retención de agua.

La turbidez es un parámetro fundamental, puesto que da una aproximación del contenido de coloides, minerales o materia orgánica, ya que ayuda a indicar la contaminación de agua (Guzmán et al., 2018). Asimismo, los altos niveles de turbidez permiten proteger los microorganismos de los efectos de desinfección, ya que estimulan la proliferación de bacterias (Martínez et al., 2020). Por ende, los resultados tienen un alto nivel de turbidez que permite la proliferación de microorganismos dañinos para el ser humano.

De acuerdo con un informe de la organización mundial de la salud (OMS) de 2017, la diarrea provocada por la mala calidad en el agua de consumo fue una de las principales causas de muerte alrededor del planeta. Por ello, el agua filtrada no es para consumo humano, ya que los niveles de la turbidez son bastante altos, el agua que pasa por el filtro es viable para actividades del hogar.

¹laura.avila06@usa.edu.co

²jennifer.beltran01@usa.edu.co

³juliana.gomez01@usa.edu.co

En la investigación se optó por medir y calcular los sólidos totales presentes en la muestra, obtenido el siguiente resultado.

Tabla 6. Resultados obtenidos de sólidos suspendidos totales.

Sólidos	Sólidos totales
Cantidad (mg)	6800

De acuerdo con la Tabla 6, se presentan los sólidos totales en unidades de miligramo con un valor de 6800, la alta concentración de sólidos en la muestra de agua determina un alto nivel de contaminación (Macías, 2013). Debido a que los sólidos suspendidos son un parámetro que indica la materia coloidal suspendida, la cual tiene una interacción con los procesos de coagulación y floculación en el tratamiento de agua (Jácome, 2014). Los sólidos suspendidos totales en la muestra de agua son altos. Por ende, la filtración realizada, remueve impurezas, pero no en mayor cantidad.

➤ **Parámetro químico**

Las mediciones de color de las distintas muestras bajo una longitud de onda de 465 nm demostraron una disminución de la materia orgánica disuelta dependiendo de la composición del medio filtrante. En la Tabla 7 se observan los resultados obtenidos a partir de las mediciones, donde la concentración inicial indica la cantidad de partículas presentes en el agua sintética antes de ingresar por el filtro, y la concentración final son los valores obtenidos luego de que el agua fuera filtrada.

Tabla 7. Resultados obtenidos de la medición de color por espectrofotometría.

Medio de arena de pozo, arena sílice, grava y cascarilla de arroz	
Ci	Cf
418	341

Este resultado se obtiene a partir de la medición de color de una prueba donde se empleó el lecho de filtración óptimo. El color se encuentra asociado a las longitudes de onda que se encuentran entre 340 y 420 nm. Además, el resultado

¹laura.avila06@usa.edu.co

²jennifer.beltran01@usa.edu.co

³juliana.gomez01@usa.edu.co

de este parámetro, indica la presencia de sustancias suspendidas disueltas (Martínez y Osorio, 2018). Debido a la presencia de color en la muestra de agua natural podría reflejar materia orgánica (húmica) como hojas, ramas y demás elementos que se pueden degradar y aumentar la carga orgánica del agua del lago Timiza, pues puede ser afectado por la materia en suspensión, aumentar los nutrientes y disminuir el oxígeno para las especies que viven en ese ecosistema causándoles la muerte. Sin embargo, esto puede ser eliminado mediante la filtración.

En cuanto a las mediciones de pH previa y posterior a atravesar el filtro, este se mantiene entre un rango de 6.8 y 7.2. Las aguas naturales no contaminadas exhiben un pH en el rango de 5 a 9. En general, el pH no tiene efecto directo sobre la salud, sin embargo, puede afectar los procesos de tratamiento, como la coagulación y desinfección (López, 2018). Los resultados obtenidos de la muestra de agua del lago siempre se mantuvieron dentro del rango inicial, demostrando que los materiales empleados para la construcción del medio filtrante no afectan significativamente la concentración de iones de hidrógeno presentes en agua.

➤ **Parámetro biológico**

El resultado del filtrado de la muestra del Lago Timiza se obtuvo a través de las incubaciones de la muestra antes y después de pasar por el filtro como lo reflejado en la Tabla 8.

Tabla 8. Resultado de filtración por membrana

Muestra	Filtrado

La diferencia es mínima en cuanto a la cantidad y aspecto de las coliformes formadas dentro del agar Endo, después del proceso de filtración. Se observa

¹laura.avila06@usa.edu.co

²jennifer.beltran01@usa.edu.co

³juliana.gomez01@usa.edu.co

que hay un crecimiento elevado de colonias, siendo positiva la presencia de coliformes y de la Escherichia Coli de acuerdo con la Tabla 3, debido a el color rojo con brillo metálico obtenido.

La presencia de *E. coli* en el agua permite identificar una contaminación en el cuerpo de agua, debido a diferentes factores como vertimientos, residuos de animales, lluvia y demás. (Rock y Rivera, 2014). La mayoría de las bacterias *E. coli* no son patógenas si se ubican en el tracto gastrointestinal de los seres humanos y animales, sin embargo, si entran en un lugar equivocado del cuerpo pueden causar enfermedad (Ingerson y Reid, 2011).

Según la EPA, el contacto corporal parcial implica el uso recreativo del agua que cause un contacto directo entre el cuerpo humano con el agua, sin llegar al punto de inmersión completa. Los niveles de *E. coli* no puede exceder de 575 UFC por cada 100ml de agua para el contacto corporal parcial (US EPA, 2009).

La finalidad del agua filtrada no es para consumo humano, solo para actividades del hogar como lavado de pisos, zapatos y demás labores de limpieza exponiendo a la persona en un contacto parcial con el agua. Por ello, el uso del agua filtrada no influye directamente en la salud de la persona al no ser ingerida, además, los niveles de *E coli* obtenidos no superan los 575 UFC por cada 100ml cumpliendo con la normativa de la EPA.

No obstante, para mejoría del índice de coliformes se podrían agregar materiales como carbón activado o disponer el agua frente a otro proceso de tratamiento como la cloración, siendo uno de los métodos más comunes de desinfección en las plantas de tratamiento después del proceso de filtrado para garantizar la eliminación de patógenos y proporcionar un efecto protector a la recontaminación microbológica (Tchobanoglous et al., 2003)

¹laura.avila06@usa.edu.co

²jennifer.beltran01@usa.edu.co

³juliana.gomez01@usa.edu.co

6. Conclusiones

- Las condiciones óptimas para una buena remoción de partículas suspendidas para un filtro con las características empleadas son de grava en un 46.6%, arena de pozo en un 12.4%, arena sílice en un 30.8% y cascarilla de arroz en un 10.5%.
- Los resultados obtenidos a partir de la medición de parámetros físicos y químicos resultan oportunos para demostrar que la funcionalidad del filtro es apropiada para clarificar agua de cuerpos hídricos con una turbidez menor o igual a 183 NTU, junto con un pH que este lo más cercano a neutro.
- El filtro no es apto para eliminar del agua microorganismos como los coliformes. Para ello requiere una modificación del lecho filtrante, en donde uno de los componentes permita supresión parcial o completa de los coliformes, sin afectar la calidad del agua filtrada.
- El lecho del filtro requiere de mantenimiento constante, ya que después de cada filtrado se llena de impurezas, lo que reduce su capacidad para remover eficientemente los contaminantes y, en consecuencia, disminuye la efectividad del proceso de clarificación del agua.
- El filtro no está diseñado para potabilizar agua, dado que no posee las características necesarias para mejorar la calidad del agua. Por lo que el prototipo tiene como función clarificar el agua para las actividades del hogar, que no requieran su consumo oral.
- El tamaño reducido del filtro facilita obtener los materiales necesarios para su construcción en zonas alejadas de las grandes urbes.

7. Referencias

- Aguirre Osorio, K. A. (2012). Valoración de unidades de filtración lenta en arena como alternativa para la remoción de contaminación bacteriológica en aguas residuales de efluentes secundarios anaerobios.
- Aguiar Hernandez, D. F., & Portela Cuevas, W. (2009). Diseño y montaje del laboratorio de filtro lento de arena para agua potable.
- Cengel, Y. A., & Cimbala, J. M. (2013). *Fluid Mechanics: Fundamentals and Applications*. McGraw-Hill Education.
- Chulluncuy-Camacho, N. C. (2011). Tratamiento de agua para consumo humano. *Ingeniería industrial*, (029), 153-170.

¹laura.avila06@usa.edu.co

²jennifer.beltran01@usa.edu.co

³juliana.gomez01@usa.edu.co

- Comprehensive Assessment of Water Management in Agriculture [Evaluación Integral de la Gestión del Agua en la Agricultura]. 2007. Water for Food, Water for Life: A Comprehensive Assessment of Water Management in Agriculture. Londres/Colombo, Earthscan/International Water Management Institute [Instituto Internacional de Gestión Hídrica] (IWMI, por sus siglas en inglés).
- Energreencol S.A.S. (2011). “Soluciones de Energía para Áreas Rurales en Colombia”. Cartagena de Indias., Colombia.
- Jácome Yánez, J. A. (2014). *Validación de métodos analíticos para la determinación de la demanda química de oxígeno (rango bajo, rango medio, rango alto), sólidos totales disueltos y sólidos totales suspendidos en matrices de agua clara y residual en el Centro de Investigaciones y Oontrol Ambiental CICAM* (Bachelor's thesis, Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ciencia e Ingeniería en Alimentos. Carrera de Ingeniería Bioquímica).
- Guzmán Paredes, W. A., & Vélez Alcívar, S. N. (2018). *Evaluación de mezcla de cascarilla de arroz y barro como medio filtrante para remoción de sólidos suspendidos en agua de río* (Bachelor's thesis, Calceta: ESPAM MFL).
- Gómez Farfan, A. G., & Vera Nuñez, C. R. (2021). Diseños de filtros para mejorar la permeabilidad de un modelo físico del pozo de absorción en un UBS de suelos limo arcillosos de distrito Quinua, Ayacucho.
- Hibbeler, R. C. (2016). *Mecánica de materiales* (9.a ed.). Pearson.
- López Pérez, M. (2018). Evaluación del uso de la cactácea *Opuntia ficus-indica* como coagulante natural para el tratamiento de aguas.
- Ingerson, M. M. and Reid, A. 2011 *E. coli: Good, Bad, & Deadly*. American Academy of Microbiology. pg. 1-14.
- Macías, Ramón. (2013). Determinación de Sólidos Totales, Suspendidos, Sedimentados y Volátiles, en el Efluente de las Lagunas de Oxidación Situadas en la Parroquia Colón. Manabí
- Martínez-Orjuela, M. R., Mendoza-Coronado, J. Y., Medrano-Solís, B. E., Gómez-Torres, L. M., & Zafra-Mejía, C. A. (2020). Evaluación de la turbiedad como parámetro indicador del tratamiento en una planta potabilizadora municipal. *Revista UIS Ingenierías*, 19(1), 15-24.
- Martínez, M., Osorio, A. (2018). Validación de un método para el análisis de color real en agua, Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. *Revista de la facultad de Ciencias, Rev.Fac. Cienci.*
- Metcalf & Eddy Inc. (2013). *Wastewater Engineering: Treatment and Resource Recovery*. McGraw-Hill Education.

¹laura.avila06@usa.edu.co

²jennifer.beltran01@usa.edu.co

³juliana.gomez01@usa.edu.co

- Munson, B. R., Young, D. F., & Okiishi, T. H. (2009). *Fundamentals of Fluid Mechanics*. Wiley.
- Maldonado Yactayo, V., Cánepa de Vargas, L., Barrenechea Martel, A., & Aurazo de Zumaeta, M. (2004). Tratamiento de agua para consumo humano. Plantas de filtración rápida. Manual I: Teoría.
- Salazar Díaz, C. C. (2006). Reducción de disruptores endocrinos, microcontaminantes y modificación de características organolépticas de las aguas residuales utilizando técnicas de filtración avanzadas (Doctoral dissertation, Caminos).
- OMS. Organización mundial de la salud. (2017). *Guías para la calidad del agua de consumo humano: Cuarta edición que incorpora la primera adenda*.
<https://www.who.int/es/publications/i/item/9789241549950>
- Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. (2000). NTC-ISO 4772 Calidad del Agua. Detección y recuento de E. coli y Bacterias coliformes parte I. Método de Filtración por Membrana. Bogotá.
- Pérez J, Urrea M. (2011). Abastecimiento de aguas. Filtración.
https://ocw.bib.upct.es/pluginfile.php/6023/mod_resource/content/1/Tema_08_FILTRACION.pdf
- Pérez, C., León, F., & Delgadillo, G. (2013). Tratamiento de aguas. *Tratamiento de aguas*.
- Tipler, P. A., & Mosca, G. (2009). Física para la ciencia y la tecnología (6.a ed.). Reverté.
- Tchobanoglous, G., Burton, F. L., & Stensel, H. D. (2003). *Wastewater Engineering: Treatment and Reuse*. McGraw-Hill Education.
- Serway, R. A., & Jewett, J. W. (2018). Física: Principios con aplicaciones (10.a ed.). Cengage Learning.
- Rodríguez Martínez, E. F. (2018). *Análisis de grava como filtro en el tratamiento de aguas residuales proveniente de lavadora y lubricadora "Rida" ubicada en la ciudad de Patate-provincia de Tungurahua* (Bachelor's thesis, Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica. Carrera de Ingeniería Civil).
- Rock, C., & Rivera, B. (2014). La Calidad del Agua, E. coli y su Salud.
<https://repository.arizona.edu/bitstream/handle/10150/670057/AZ1624S-2014.pdf?sequence=1>
- U.S. Environmental Protection Agency. 2009 Water Quality Standards [Online]
<https://www.epa.gov/wqs-tech/water-quality-standards-handbook>
- Vásquez-Aburto, M. F. (2019). Evaluación y predicción de la expansión del medio granular durante el retrolavado en filtros rápidos.
- Young, H. D., & Freedman, R. A. (2019). Física universitaria con física moderna (13.a ed.). Pearson.

¹laura.avila06@usa.edu.co

²jennifer.beltran01@usa.edu.co

³juliana.gomez01@usa.edu.co

¹laura.avila06@usa.edu.co
²jennifer.beltran01@usa.edu.co
³juliana.gomez01@usa.edu.co